

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БРАХИМЕТАТАРЗИИ У ПОДРОСТКОВ**Скворцов А.П.**

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,
главный научный сотрудник*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,
заведующий научно-исследовательским отделом*

Панков И.О.

*Казанская государственная медицинская академия –
филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» МЗРФ,
зав. кафедрой травматологии и ортопедии.*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,
ведущий научный сотрудник*

SURGICAL TREATMENT OF BRACHYMETATARSIA IN ADOLESCENTS**Skvortsov A.,**

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the
Republic of Tatarstan", Chief Researcher*

Khabibyanov R.,

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the
Republic of Tatarstan",
head of the research department*

Pankov I.,

*Kazan State Medical Academy is a branch of the federal
state budgetary educational institution of additional
professional education "Russian Medical Academy of
Continuing Professional Education" of the Ministry of
Health of the Russian Federation, head. Department
of Traumatology and Orthopedics*

Maleev M.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the
Republic of Tatarstan", leading researcher*

АННОТАЦИЯ

Брахиметатарзия – это порок развития одной или нескольких плюсневых костей, характеризующийся их укорочением. Неправильная форма пальца провоцирует некорректное распределение нагрузки во время ходьбы или бега. Это в свою очередь может вызывать сильные и продолжительные боли в стопе, нарушение опорной и балансирующей её функции. Разработана оперативная техника удлинения плюсневой кости с применением аппарата внешней фиксации. С применением данной методики прооперировано 7 пациентов с положительным результатом лечения, что позволяет рекомендовать разработанный способ в широкую практическую сеть.

ABSTRACT

Brachymetatarsia is a developmental defect of one or more metatarsal bones, characterized by their shortening. An incorrectly shaped finger causes incorrect load distribution when walking or running. This, in turn, can cause severe and prolonged pain in the foot, disruption of its supporting and balancing functions. A surgical technique for lengthening the metatarsal bone using an external fixation device has been developed. Using this technique, 7 patients were operated on with a positive result of treatment, which allows us to recommend the developed method to a wide practical network.

Ключевые слова: брахиметатарзия, дистракционный регенерат, аппарат внешней фиксации.

Keywords: brachymetatarsia, distraction regenerate, external fixation device.

Введение

Брахиметатарзия – врожденное нарушение, которое в XXI веке встречается в среднем у 1 человека на 3000. Подавляющее число – лица женского пола. У мужчин это скорее единичные случаи. Из-за неполного развития плюсневой кости один палец стопы на порядок короче, чем остальные.

Нарушенная анатомия переднего отдела стопы вызывает сближение эпифизов соседних плюсневых костей, деформацию всего переднего отдела стопы, включающую формирование hallux valgus, болевой синдром и косметический дефект.

Кроме косметического эффекта и дискомфорта брахиметатарзия влечет за собой и более серьезные последствия. Преимущественно в переднем отделе стопы формируется стойкий болевой синдром, который усиливается при повышении нагрузок. С возрастом проблема, как правило, усугубляется – болевой синдром может наблюдаться даже без явных для того причин.

Диагностика.

В раннем возрасте проблема незаметна. Как правило, первые признаки брахиметатарзии проявляются у детей только к возрасту 5-7 лет. Становится заметно, что один или несколько пальцев перестают удлиняться, в то время как стопа в целом увеличивается. При этом размер самого пальца может быть абсолютно нормальным, просто он не выходит вровень с остальными. С возрастом дефект становится все более ярко выраженным – вплоть до подросткового возраста. После этого стопа уже растет не так быстро и прогрессирование аномалии, соответственно, притормаживается.

Самая часто встречающаяся форма брахиметатарзии – идиопатическая. Реже она является частью других синдромов. К примеру, остеодистрофии Олбрайта, что нередко передается по наследству.

Помимо визуального признака пациенты часто жалуются на другие симптомы: усталость и боль при ходьбе или даже продолжительном стоянии на одном месте; неудобства при ношении большинства видов закрытой обуви; ощущение неловкости и неустойчивости. Это связано с нарушением нагрузки на пальцы стопы. Если дефект не выражен, то многие пациенты решают не устранять его медицинским путем. Правильно подобранная обувь и отсутствие повышенных нагрузок действительно позволяют избежать дискомфорта и боли. Но в любом случае такой человек связан целым рядом ограничений. Особенно это касается девушек и женщин, которые могут сильно переживать по поводу столь ярко выраженного дефекта.

Хирургическое лечение брахиметатарзии. В настоящее время существует три основных подхода к лечению брахиметатарзии: 1) одномоментное удлинение за счет скользящих остеотомий плюсневых костей; 2) одномоментное удлинение с применением костной ауто- и аллопластики; 3) постепенное удлинение с использованием чрескостного остеосинтеза.

Процедура одноэтапного удлинения включает в себя забор костного ауто трансплантата и его

внедрение в укороченную кость (рис. 2, 3). Для получения аутогенной кости может быть использован гребень подвздошной кости, ребра, пяточная и малоберцовая кости [5, с. 1040; 7, с. 10]. Недостаток этой процедуры заключается в том, что он требует двух доступов. В связи с этим разработана техника применения аллотрансплантата [7, с. 10]. Укорочение соседних плюсневых костей может быть применено в сочетании с удлиняющими операциями с целью восстановления параболической дуги головок плюсневых костей. В этих случаях для удлинения могут использоваться аутогенные костные трансплантаты, полученные из соседних укороченных плюсневых костей [8, с. 2709].

Данный метод подходит в тех случаях, когда пальцы не слишком короткие – с разницей до 2 см от нормального размера. В противном случае использование слишком большого трансплантата может оказаться невозможным. Если это так, применяется следующий метод.

Метод дистракционного остеогенеза широко применяется для лечения брахиметатарзий как в нашей стране [2, с. 42], так и за рубежом [9, с. 235]. Для предотвращения вторичной деформации рекомендуют при фиксации дополнительно применять спицы Киршнера [7, с. 10].

В отличие от методик одномоментного удлинения плюсневых костей, имеющих возрастные и анатомические ограничения к использованию, метод дистракционного остеосинтеза показан практически при любых укорочениях и деформациях, в любом возрасте, даже в случаях рубцовых изменений мягких тканей и сопутствующих трофических нарушений. Этот метод не требует костной пластики, обеспечивает постепенное растяжение сухожилий и мягких тканей, дает большее удлинение и имеет меньше осложнений [8, с. 2709]. Для удлинения костей переднего отдела стопы используется мини-аппарат Илизарова, разработанный при участии С.И. Шведа применяются также методики и компоновки аппарата, разработанные В.И. Шевцовым, А. Kirienko. В зависимости от локализации укорочения, числа патологически измененных лучей стопы и возраста пациента предлагаются различные компоновки аппарата [3, с. 54], оптимально соответствующие конкретной клинической ситуации. Отличительной чертой данного метода является комбинирование консольного проведения спиц через короткие трубчатые кости стопы с тыльной боковой стороны с обычным чрескостным проведением спиц в среднем отделе стопы.

Разработана модифицированная оперативная техника удлинения плюсневой кости с применением внешнего фиксатора [9, с. 235], при которой спица Киршнера проводится через сустав по его осевой линии и инкорпорируется в одностороннюю рамку, чем обеспечивается стабильность получаемой конструкции и значительно снижается степень вероятности возникновения осложнений. Установлено, что постепенное удлинение после проведения остеотомии с использованием наружного мини-фиксатора дает надежные результаты при удлинении

нии плюсневых костей [8, с. 2709]. Описано применение одноэтапного удлинения с использованием внедряемых костных трансплантатов и постепенное удлинение с помощью растяжения костной мозоли, одновременно с укорочением соседних плюсневых костей и фаланг [5, с.1040]. Таким образом, на сегодняшний день существует большое количество методик, применение которых возможно при брахиметатарзии. Тем не менее, нет четких рекомендаций по выбору метода хирургической коррекции при различном дефиците длины плюсневой кости.

Методы исследования

Включали клинический и рентгенологический, в том числе компьютерно-томографический. Исследования выполнялись до операции и на этапах послеоперационного наблюдения. По рентгенограммам стоп в подошвенной проекции с нагрузкой определялась форма метатарзальной параболы путем обрисовки контура суставной поверхности плюсневых костей у каждого ребенка. Для определения степени укорочения выстраивался перпенди-

куляр между местом пересечения линии, проведенной по оси укороченной плюсневой кости, и линией, соответствующей этой точке на метатарзальной параболе. Коррекцию длины пораженной кости при брахиметатарзии рекомендуется выполнять, когда рост плюсневых костей практически окончен, то есть с 13 лет. Более ранний возраст пациента предполагает возможность повторной коррекции длины после окончания роста стопы.

Разработанный метод хирургического лечения

Целью разработки является восстановление нормальных анатомических взаимоотношений, снижение травматичности операции, восстановление опороспособности стопы, устранение косметического дефекта и улучшение результатов лечения. На рис. 1 представлена компоновка аппарата для осуществления способа удлинения плюсневых костей и фаланг пальцев стопы, которая состоит из замкнутой шарнирной рамы, собранной из полуколец 1, 2, соединенных шарнирно резьбовыми системами 3 и попарно расположенными кронштейнами 4 с distractionными стержнями 5 на переднем полукольце 2.

Рис. 1.

Компоновка аппарата для осуществления способа удлинения плюсневых костей и фаланг пальцев стопы

Для жесткости замкнутой шарнирной рамы в нее монтируется полукольцевая опора 6. В полукольце 1 укрепляется базовая спица 7, проведенная через бугор пяточной кости. Спица 8 проведена через кости среднего отдела стопы и служит как для поддержания свода стопы, так и для укрепления противотяги удлиняемым сегментам плюсневых костей и укрепляется в поперечной полукольцевой опоре 6. Транссосально через фаланги пальцев стопы и плюсневую кость проведена спица 9, которая является направляющей и проводится до уровня остеотомии (проксимальный метафизарный отдел плюсневой кости). Спица 10, имеющая упорную площадку, проведена через дистальный фрагмент удлиняемой кости с подошвенной на тыльную поверхность до упора площадки в плантарную поверхность кости. Она изгибается под острым углом

и укрепляется в distractionных стержнях (тягунках) 5.

Клинический пример

Б-ная Ф. 23 года, поступила в отделение заболеваний и повреждений кисти НИЦТ "ВТО" 21 июля 2019 г. с диагнозом: укорочение IV плюсневой кости правой стопы после перенесенного остеомиелита. 21 июля 2019 г. (рис. 2). Произведена операция удлинения IV плюсневой кости левой стопы по описанной методике. После создания регенерата необходимых размеров по контролю со здоровой конечностью) больная выписана на амбулаторное лечение для "созревания регенерата". Демонтаж и снятие (аппарата через два месяца после операции с учетом клинического и рентгенологического контроля (рис. 3).

Рис. 2. Вид стопы пациентки при поступлении.

Рис. 3. Рентгенограмма после демонтажа аппарата

Контрольный осмотр через 6 месяцев: нагрузка конечности полная и безболезненная, функция восстановлена (рис.4).

Рис. 4. Отдаленный результат лечения той же пациентки

Восстановительное лечение

Любая из операций по удлинению плюсневой кости – это довольно серьезное хирургическое вмешательство, требующее впоследствии продолжительного реабилитационного периода. Даже при незначительном удлинении предусматривается использование бандажа. Костыли в большинстве случаев не понадобятся.

Что касается сроков реабилитационного периода, то они могут существенно варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Обычно это отрезок от двух месяцев до полугода. Однако могут быть зазоры и требуется индивидуальное наблюдение у специалиста, который будет следить за процессом восстановления пациента.

В ходе реабилитационного периода настоятельно рекомендуется избегать серьезных нагрузок на ноги, отказаться от занятий спортом и работы, требующей физических усилий. Также есть некоторые ограничения касательно вождения транспортных средств. В ходе восстановления каждому пациенту показана физиотерапия, которая позволяет быстрее нормализовать состояние и вернуться к нормальному ритму жизни.

По завершении реабилитационного периода пациент может заниматься спортом, подвергать стопы нагрузкам и не чувствовать дискомфорта.

Литература

1. Жарникова Н.А. Удлинение стоп у детей: дисс. ... канд. мед. наук. - СПб., 2003.

2. Исмаилов Г.Р., Кузовков А.И. Управляемый чрескостный остеосинтез при удлинении коротких трубчатых костей стопы. // Гений ортопедии, №2-3, 1996.

3. Неретин А.С., Иванов Г.П., Данилкин М.Ю. Удлинение костей переднего отдела стопы методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову. // Гений ортопедии, №2, 2011.

4. Шевцов В.И., Исмаилов Г.Р., Кузовков А.И., Данилкин М.Ю. Удлинение плюсневых костей методом чрескостного остеосинтеза. - Профилактика, диагностика и лечение повреждений и заболеваний опорно-двигат. аппарата у детей. – СПб, 1995.

5. Baek G.H., Chung M.S. The treatment of congenital brachymetatarsia by one-stage lengthening. // J. Bone Joint Surg. Vol. 80, 1998.

6. Kirienko A., Villa A., Calhoun J. H. Ilizarov technique for complex foot and ankle deformities. - New-York: Marcel Dekker Inc., 2004. - 459 p.

7. Kline A., Garden brachymetatarsia: one-stage correction using a cadaver bone allograft. // Foot Ankle Online Journal, №2, 2009.

8. Lee K.B., Park H.W., Chung J.Y., Moon E.S., Jung S.T., Seon J.K. Comparison of the outcomes of distraction osteogenesis for first and fourth brachymetatarsia. // J. Bone Joint Surg., Vol. 92-A(16), 2010.

9. Scher D.M., Blyakher A., Krantzow M. A modified surgical technique for lengthening of a metatarsal using an external fixator // HSS J., Vol. 6(2), 2010.

10. Shim, J.S., Park S.J. Treatment of brachymetatarsia by distraction osteogenesis. // J. Pediatr. Orthop., №26, 2006.